

AFG‘ONISTON O‘ZBEK XALQLARINING TOPISHMOQLARI

Merojiddin Ubaydiy

*Afg‘oniston fuqarolarini o‘qitish
ta’lim markazi talabasi.*

Annotatsiya. Topishmoqlar tabiat turmush va hodisalar to‘g‘risida xalqimizning chuqur o‘y va tushunchalarini aksi ifodasidir; albatta hayot va tabiat hodisalari, inson to‘g‘risida ko‘p tushunmas masalalarni qo‘yadi, maqolada uning tub va haqiqiy mohiyati to‘g‘risida fikr yuritilgan.

Kalit so‘z: folklor, jumoq, topishmoq, matal, istiora, kinoya, qochiriq, qiyoslash, shayton chiroq, sibiziq, zarbulmasal, nazm va nasr, qofiya.

Topishmoq, jumoq, matal folklorning bir ommaviy janri bo‘lib, xalqimizda ayniqsa bolalar orasida keng tarqalgan va qadim zamonlardan hozirgacha keng iste‘moldabo‘lib kelmoqda. Topishmoq so‘zi top buyuruq fe‘li va -ish,-moq yasovchilardan yasalgan bo‘lib tabiat turmush va hodisalar to‘g‘risida xalqimizning chuqur o‘y va tushunchalarini aksi ifodasidir; albatta hayot va tabiat hodisalari, inson to‘g‘risida ko‘p tushunmas masalalarni qo‘yadi, bu masalalar ta’sirli bo‘lib ko‘rinadi, natijada inson uning tub va haqiqiy mohiyati to‘g‘risida chuqur o‘ylaydi. Aql, idrok, o‘tkir zehn va didini ishga tashlab uni yechishga intiladi. Topishmoq aniq bo‘lmagan narsa emas, balki aniq narsani yashirin tarzda bayon qilishdir. Ya’ni, topishmoq istiora, kinoya, qochiriq yo‘li bilan so‘zlarning ko‘chma ma’noda ishlatib yashirilgan narsani belgilariga ikkinchi narsaning belgilarini qiyoslash imo va ishora qilishidan iboratdir. Masalan, qorning oqligi tuxum bilan qiyoslantirib, yana tuxumning dumaloqlik xususiyatini ko‘zga tutilib, bu topishmoqning aniq javobini topishi talab qilinadi. Masalan, uzundan uzoq, havoga tuzoq. Bu topishmoqda tutunning havoga cho‘zilib ketgani bir xususiyat sifatida berilgan. Topishmoq tuzatishning muayyan tartib va qoidalari bor, topishmoq javobi topilishi bilan ketma-ket aytilaveradi, agar topishmoqning javobi topilmasa o‘tmishda topa olmagan kishidan shahar talab qilinadi, shahar bergan kishi muayyan bir vazifani bajarishga majbur bo‘ladi. So‘ngra (sen topmasang, men topay.....) uning o‘zi javobini qaytaradi, keyin (sotdim, oldim) savol va javoblari boshlanadi.

-Sotdim.

-Oldim.

-Nimani?

-Qo‘lingni.

-Nima qilasan?

-Besh shoxa- panj shoxa qilib, xirmon sovuraman.

Topishmoq aytuvchi qanoat hosil qilguncha bu savol va javob davom ettiriladi va javob topa olmagan kishining barchasi sotib olinadi va turli- tuman narsalarga o‘xshatiladi: ko‘zi shayton chiroqqa, burni sibiziqqa, boshi tosh yo to‘pga.... Bu savol va javoblar kulgi, hazil ruhi, xursandlik va ko‘ngil ochilishiga sabab bo‘ladi. Topishmoqlar ixchamligi va serma’noligi uchun zarbulmasal yo maqolga o‘xshab ketadi. Masalan: “Hammaga to‘n tikadi, O‘zi yalong‘och.” (igna). Ba’zi bir topishmoqlar xalq dushmanlari, zolim podsho va amaldorlarni tanqid va istehzo qiladi. Abdullo xon beustuxon, to‘yga borar bedasturxon (bit), tokchama tokcha Ahadjon boy bachcha (sichqon). Hovuz yonida - Sulton boy bacha (qurbaqa). Topishmoqni nazm va nasr shaklida uchratish mumkin. Topishmoqlarda ohang va qofiyaning o‘rni juda muhim. Ba’zi bir topishmoqlar nazmda yozilgan bo‘lsa, Javobi ham nazmda bo‘ladi.

Masalan:

Qamish uchi qaltiroq uni toping, dilbarim.

Igna uchi yaltiroq, buni toping, Dilbarim.

Issiq ko'lda it hurar, uni toping, Dilbarim.

Taqir-tuqir taqirvon, ichida bir mehribon Buni toping, Dilbarim

Javobi:

Qamish uchi qaltiroq- yil degani emas mi?

Igna uchi yaltiroq- o't degani emas mi?

Issiq ko'lda it hurar, sobiqasi emas mi?

Taqir- tuqir taqirvon, beshik degan emas mi?

Ichidagi mehribon- bola degan emas mi?

Ertaklar va dostonlar (Masalan Alpomish, Yozi va Zebo) ichida ham gohi qaramonlarning bir-biriga savol- javob tarzida aytgan topishmoqlari uchraydi. Bu esa qaramonlarning o'tkir zehni va hozirjavob bo'lganidan dalolat beradi. Bilamizki, o'zbek xalqi azaldan hozirjavob, bilimli va zukko donishmandligi bilan dunyo ahlini hayratga solgan. Folklorning topishmoq, maqol, matal, ertak va afsona kabi janrlarining namunalari buning isbotidir. Ushbu janrlardagi xalqimizning boy madaniy merosini xalq tilidan yozib olish va to'plash, kelajak avlodga yetkazish har birimizning burchimizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://akbaro'gli.com>.
2. <https://anisjon.com>.